

DRYAD

**Applicazione e simulazione
di soluzioni Nature-based per
incrementare la resilienza degli
ecosistemi e territori agro-silvo-
pastorali Mediterranei**

www.dryad-project.eu

Funded by
the European Union

Il progetto

DRYAD supporta la **EU Mission on Adaptation to Climate Change** valutando, applicando e sviluppando **soluzioni Nature-based (NbS) per i sistemi agro-silvo-pastorali Mediterranei (MAE) in Europa**. DRYAD combina approcci innovativi scientifici, tecnologici, agricoli e sociali per sviluppare soluzioni trasformative efficaci. Si basa **sullo sviluppo, simulazioni modellistiche e applicazione di NbS** in 5 regioni pilota del Mediterraneo (DR), in collaborazione con stakeholders e policymakers. I risultati e le conoscenze acquisite saranno trasferite su 3 ulteriori aree (RR) a scopo divulgativo.

DRYAD svilupperà un **sistema di supporto alle decisioni (DSS)** per la gestione modulare di soluzioni basate sull'adattamento climatico nelle MAE. Il progetto prevede il coinvolgimento **di attori regionali e locali, tra i quali aziende, enti, utenti, istituzioni di ricerca e cittadini** tramite l'applicazione di processi di co-creazione, co-implementazione e validazione tramite laboratori interattivi (**Living Labs**). DRYAD fornirà strumenti e linee guida per promuovere pratiche sostenibili e resilienti al clima, e agevererà i piani regionali di adattamento, contribuendo all' **EU Nature Restoration Law and EU Mission on Adaptation to Climate Change**.

Metodologia

Il processo di analisi, valutazione e scelta delle NbS, i test e l'implementazione delle aree del progetto richiederanno tempi significativi, così come il coinvolgimento degli stakeholders a vari livelli. Il progetto ha pertanto previsto una durata di 48 mesi, **da settembre 2024 a agosto 2028**. DRYAD è strutturato in **7 Work Packages**, dei quali 5 tecnici (WP1-5) che sono a loro volta collegati a 2 trasversali (WP6-7).

Obiettivi

Con la visione a lungo termine dell'adattamento delle MAEs al cambiamento climatico per l'aumento della loro resilienza, il progetto DRYAD si prefigge di testare in tempo reale soluzioni resilienti al clima basate sulla natura. Queste soluzioni NbS saranno sviluppate, testate e dimostrate in collaborazione con gli attori coinvolti in 5 differenti regioni.

Obiettivi specifici (SOs)

SO1: Enfatizzare e testare strumenti e modelli innovativi per aumentare la resilienza del settore agroforestale Mediterraneo

SO2: Applicare metodologie e approcci gestionali in aree pilota dimostrative (PDA) allo scopo di incrementare la resilienza delle MAE al cambiamento climatico e mitigando la condizione di multi rischio tramite l'implementazione di NBS grazie al il supporto dei Living Labs

SO3: Presentare soluzioni tramite il passaggio dalle aree pilota (PDA) alle aree dimostrative (DRs). Le soluzioni NBS più efficaci saranno trasferite alle 3 regioni replica (RRs)

SO4: Migliorare l'affidabilità e la divulgazione di metodi scientifici e approcci gestionali volti agli aspetti idrologici, biofisici e socio-economici per affrontare le condizioni multi-rischio sviluppando le componenti ad alta TRL (Technology Readiness Level) nei Living Lab

SO6: Aumentare la consapevolezza degli stakeholders sull'opportunità e l'efficienza delle NBSs utilizzando un set di processi e strumenti volti a incrementare la resilienza dei sistemi MAE di fronte alla molteplicità dei rischi ecologici e socio-economici generati dai cambiamenti climatici

SO5: Processi di co-creazione e apprendimento reciproco a livello locale, replicabili tramite la Community of Practice (CoP)

SO7: Supporto alle autorità regionali e locali per definire e sviluppare un quadro multilivello di governance per gestire le politiche multi-dimensionali, multi-livello e inter-settoriali

DRYAD in estrema sintesi

Il progetto è basato sulle particolarità strategiche delle regioni del bacino del Mediterraneo. Le NBS verranno testate in **5 regioni dimostrative**, con un approccio diretto, trasformativo e tecnologicamente, socialmente ed economicamente innovativo. **Le Nbs più promettenti verranno trasferite alle 3 aree replica**. DRYAD svilupperà inoltre un Sistema di Supporto alle Decisioni per supportare la governance integrata dal punto di vista multi-livello e inter-settoriale.

Partners

Il progetto è coordinato dall'Università de La Coruña (UDC). DRYAD include **27 partners da 6 diversi paesi** (Spagna, Olanda, Portogallo, Italia, Grecia e Francia)

7 Università

UNIVERSITY
OF TWENTE.

UNIVERSIDAD D CORDOBA

UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

INSTITUTO
SUPERIOR D
AGRONOMIA
Universidade de Lisboa

1 Laboratorio Nazionale

4 Enti Pubblici

6 Organizzazioni non governative (ONG)

fundación
empresa
universidad
gallega

Centro Euro-Mediterraneo
sul Cambiamento Climatico

FONDAZIONE ETS

FEDERAZIONE NAZIONALE
CONSUMATORI

Junta de
Castilla y León

FORESTS
FOR ALL
FOREVER
Forest Stewardship Council®

1 Centro di Ricerca

3 Compagnie

2 Istituti di Ricerca

Instituto de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica
Comisión de Agricultura,
Servicio, Agua y Desarrollo Rural

3 Organizzazioni di Produttori

**Vuoi saperne di più?
Vai sul nostro sito web**

Il progetto è stato finanziato dal Programma Europeo Horizon di ricerca e innovazione, col numero di Grant Agreement GA 101156076. Pareri e opinioni riportati sono quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea. Unione Europea e autorità finanziatrici possono essere ritenute responsabili per questo.